

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАССЕЧЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ**Скворцов А.П.**

*Доктор медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

Андреев П.С.

*Кандидат медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Детская республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»*

Хабибьянов Р.Я.

*Доктор медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

Малеев М.В.

*Кандидат физико-математических наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
Здравоохранения Республики Татарстан»*

A TOOL FOR DISSECTING TENDONS**Skvortsov A.**

*Doctor of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Andreev P.

*Candidate of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Children's Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Khabibyanov R.

*Doctor of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan,*

Maleev M.

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences
State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

АННОТАЦИЯ

Наличие эквинусной установки стопы характерно для различных врожденных и приобретенных заболеваний у детей, таких как врожденная косолапость, ДЦП и т.д. Эквинусная установка стопы также характерна как осложнение после лечения различных травм и повреждений костей голени, при иммобилизационной установке стопы в эквинусном положении без применения корригирующих стелек и туторов. Консервативное лечение при этом не всегда эффективно, а оперативное лечение направлено на Z-образное удлинение сухожилия и сшивание его концов на необходимую величину. Разработанный инструмент для рассечения сухожилий позволяет продольно рассекать сухожилия без травмирования важных анатомических образований и повреждения кожных покровов, используя при этом небольшой разрез кожи.

ABSTRACT

The presence of an equine foot position is characteristic of various congenital and acquired diseases in children, such as congenital clubfoot, cerebral palsy, etc. Equine foot placement is also characteristic as a complication after the treatment of various injuries and injuries to the shin bones, with the immobilization of the foot in an equine position without the use of corrective insoles and splints. Conservative treatment is not always effective, and surgical treatment is aimed at Z-shaped tendon elongation and suturing its ends by the required amount. The developed tendon dissection tool allows longitudinal dissection of tendons without injuring important anatomical structures and damaging the skin, using a small incision of the skin.

Ключевые слова: ахиллово сухожилие, укорочение, удлинение, инструмент.

Keywords: achilles tendon, shortening, elongation, instrument.

Введение

Ортопедами применяются различные режущие хирургические инструменты, имеющие одностороннюю заточку [1, с.58; 2, с. 64], используемые для удлинения сухожилий. Однако при закрытом продольном рассечении сухожилий (например ахиллова сухожилия) отсутствие защитных пластин чревато травмированием важных анатомических образований. Кроме того, при рассечении нескольких сухожилий указанными инструментами часты повреждения кожных покровов, что при близком расположении нескольких разрезов вызывает некроз кожи и мягких тканей.

Наиболее близким к разработанному устройству по техническому решению является стернотом [3, с.46]. Устройство содержит рукоятку с шейкой и рабочей частью с вогнутой торцевой кромкой с двусторонней заточкой, причем шейка выполнена с изгибом так, что рукоятка расположена под тупым углом к рабочей части, которая снабжена двумя ограничительными пластинами, установленными по краям режущей кромки, расположенной в плоскости изгиба шейки. Одна из пластин выполнена меньшей площади, чем другая, и установлена с выпуклой стороны изгиба шейки. Однако данное устройство для продольного рассечения сухожилий не применимо, т.к. изогнутая форма режущей кромки и ее расположение рассчитаны на создание оптимальных условий для рассечения кости.

Цель разработки заключается в снижении травматичности и возможности для продольного рассечения сухожилия через небольшие разрезы. Поставленная цель достигается тем, что режущая кромка отклонена от продольной оси на $30 - 35^\circ$, а

ограничительные пластины имеют выпуклую кнаружи форму, причем пластина, выполненная с суживающимся передним отделом, размещена по одну сторону от режущего элемента и имеет удлиненный суживающийся передний отдел (Патент РФ N 2136232).

Выполнение режущей кромки, отклоненной от продольной оси на $< 30 - 35^\circ$, предназначено для облегчения резания при рассечении сухожилий.

Ограничительные пластины необходимы для исключения ранения важных анатомических образований, лежащих под одной из них, и предупреждения повреждения кожных покровов над рассекаемым сухожилием. Выполнение ограничительных пластин с выпуклой кнаружи формой имеет цель равномерного размещения рассекаемого сухожилия в предлагаемом устройстве. Благодаря этому оно на всем протяжении будет иметь одинаковое сечение (по ширине), т.е. примерно по 1/2 части.

Удлиненный суживающийся отдел одной из пластин предназначен для атравматичной отсепаровки рассекаемого сухожилия от подлежащих мягких тканей, а его одностороннее размещение дает возможность вводить рабочую часть через незначительный кожный разрез и производить поперечное надсечение сухожилия перед началом его продольного рассечения.

На рис. 1 изображен общий вид устройства; на рис. 2 - поперечное сечение на уровне рабочей части. Инструмент для рассечения сухожилий содержит рабочую часть 1 с режущей кромкой 2 и ограничительными пластинами 3 и 4 (причем последняя имеет удлиненный суживающийся передний отдел 5) и ручку 6.

Рис. 1. Общий вид устройства.

Рис. 2. Поперечное сечение на уровне рабочей части

Устройство работает следующим образом (на примере удлинения ахиллова сухожилия). Производят небольшие (дистальные и проксимальные) разрезы кожи (1 см) вдоль оси сухожилия: один - тотчас выше проекции прикрепления сухожилия к пяточному бугру и другой - проксимальнее в области перехода сухожилия в мышечную часть. Погружая в дистальную рану режущую часть устройства 1 перпендикулярно оси сухожилия изнутри кнаружи, производят его надсечение на 1/2 части режущей кромкой 2 так, чтобы ограничительная пластина 4 находилась под сухожилием, а ограничительная пластина 3 над ним. После чего устанавливают инструмент вдоль оси сухожилия, при этом ограничительная пластина 4 находится под сухожилием, а ограничительная пластина 3 над ним. Введением инструмента вдоль оси сухожилия в проксимальном направлении производят рассечение сухожилия вдоль за счет режущей кромки 2. Суживающийся передний отдел 5 ограничительной пластины 4 отсекает расположенные под сухожилием мягкие ткани, одновременно предохраняя их от рассечения режущей кромкой 2, а ограничительная пластина 3, имеющая выпуклую кнаружи форму, предупреждает ранение расположенных над сухожилием тканей и сохраняет перемещение устройства вдоль сухожилия. Происходит продольное рассечение сухожилия на равные по

ширине части. Аналогичная процедура выполняется через проксимальную рану во встречном направлении, но надсечение сухожилия осуществляется с противоположной стороны. Таким образом, рассечение сухожилия приобретает Z-образный вид. Далее, ручной редрессацией стопа больного выводится в необходимое положение. На кожу накладываются единичные швы, гипсовая повязка.

Клинический пример

Больной М. 7 лет, находился на лечении с диагнозом: эквинусная позиция правой стопы на почве детского церебрального паралича. Больному из небольших разрезов произведено удлинение ахиллова сухожилия предлагаемым устройством. До операции эквинусная позиция стопы была под углом 120°. Стопа после удлинения ахиллова сухожилия вывелась в положении нормокоррекции (90°). После снятия гипсовой повязки определяются незначительные (по 0,7 см) послеоперационные рубцы. Получен хороший функциональный и косметический результат.

Литература

1. Hauptkatalog "Aesculap", 1991, p. 51, катал. номер ВА641, ВА646.
2. Hauptkatalog "Aesculap", 1991, p. 51, катал. номер ОМ680, ОМ681.
3. Стернотом. Патент N 2020886, Б.И. 1994, N 19.